

KORPORATIV MADANIYATNI ANIQLASHNING KONSEPTUAL USULLARI.

*Vazirlar Mashkamasi huzuridagi Biznes va tadbirkorlik
oliy maktabi tinglovchisi
Dilorom Batirovna Gulmuratova*

Annotatsiya. *Maqolada korporativ madaniyatni aniqlashning nazariy modellari va usullari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, korporativ madaniyatni aniqlashning E. Sheyn, Kameron va Kuin (OCAI), G. Hofstede modellari, G. Morgan tashkiliy metaforalari va madaniy profillash kabi asosiy konseptual usullari taqdim etilgan va tahlil qilingan. Ushbu yondashuvlarning tashkilotni kompleks tahlil qilish va strategik boshqarish uchun ahamiyati ta'kidlanadi. Madaniy xususiyatlarni tashxislash aniqligini oshirish uchun turli usullarni integratsiyalash zarurligi qayd etilgan.*

Kalit so'zlar: *korporativ madaniyat, diagnostika usullari, Sheyn modeli, OCAI, tashkiliy qadriyatlar, strategik boshqaruv.*

CONCEPTUAL METHODS FOR DEFINING CORPORATE CULTURE

Abstract. *The article examines the theoretical models and methods of defining corporate culture. Also presented and analyzed are the basic conceptual methods of defining corporate culture, such as the E. Shane, Cameron and Quinn (OCAI), G. Hofstede models, G. Morgan organizational metaphors, and cultural profiling. The importance of these approaches for comprehensive analysis and strategic management of the organization is emphasized. It is noted that to increase the accuracy of diagnosing cultural characteristics, it is necessary to integrate various methods.*

Keywords: *Corporate culture, diagnostic methods, Shane model, OCAI, organizational values, strategic management.*

Hozirgi beqaror iqtisodiy muhit sharoitida korporativ madaniyat tashkilotning barqaror rivojlanishi va raqobatbardoshligining asosiy omillaridan biriga aylanmoqda. Uni o'rganish nafaqat rasmiy, balki ichki muhitning chuqur elementlarini qamrab olishga qodir bo'lgan konseptual usullarni qo'llashni talab qiladi. Maqolaning maqsadi korporativ madaniyatni aniqlashning konseptual usullarini tizimlashtirish va tahlil qilish, shuningdek, ularning ilmiy va amaliy ahamiyatini ochib berishdan iborat.

Ishning metodologik asosini tashkiliy nazariya, psixologiya va menejment doirasida ishlab chiqilgan nazariy modellarning qiyosiy tahlili tashkil etadi. Tadqiqot

ilmiy manbalarni tizimlashtirish, shuningdek, modellarni amaliy boshqaruv kontekstida talqin qilishga asoslangan.

Asosiy konseptual usullar

1. Edgar Sheyn modeli

E. Sheyn korporativ madaniyatning uchta darajasini ajratib ko'rsatgan:

Artefaktlar - madaniyatning jismoniy ko'rinishlari (ofis, kiyinish uslubi, muloqot uslubi).

Qadriyatlar - xodimlar tomonidan baham ko'riladigan anglangan ideallar va me'yorlar.

Bazaviy ustanovkalar - xulq-atvorni belgilovchi chuqur, anglanmagan shart-sharoitlar.

Model madaniyatni ham yuzaki, ham chuqur tahlil qilish imkonini beradi.

2. OCAI modeli (Kameron va Quinn)

OCAI diagnostika vositasi to'rt turdagi madaniyatni ajratib ko'rsatishni o'z ichiga oladi:

Klan - qo'llab-quvvatlash, jamoaviylik.

Adxokratik - ijodkorlik, novatorlik.

Bozor - natijaga yo'naltirilganlik.

Iyerarxik - barqarorlik, qoidalar.

So'rovnoma shakli mavjud va istalgan madaniyatni aniqlash imkonini beradi, bu esa modelni qayta tashkil etish va o'zgarishlarni amalga oshirishda samarali qiladi.

Cameron and Quinn's Competing Values matrix

3. Xofsted modeli.

Dastlab milliy madaniyatlarni tahlil qilish uchun ishlab chiqilgan Hofstede modeli korporativ darajaga moslashtirildi. U oltita o'lovchi o'z ichiga oladi:

- Hokimiyat masofasi;
- Individualizm - jamoaviylik;
- Noaniqlikdan qochish;
- Erkaklik - ayollik;
- Uzoq muddatli yo'nalish;
- Kechirimlilik - vazminlik.

Usul turli bo'lim va shoxobchalar ekinlarini taqqoslash imkonini beradi.

4. Tashkiliy metaforalar usuli (G. Morgan)

Tashkilotni metaforalar (mashina, organizm, teatr, madaniyat va boshqalar) orqali taqdim etish korporativ muhitning ramziy va talqin qiluvchi tarkibiy qismini ochib beradi. Metod yashirin ma'nolar va qadriyatlarni tushunish uchun samarali.

5. Madaniy profillash

Anketa so'rovlari, intervyular, kuzatuvlar o'tkazish va keyinchalik madaniy profil tuzishni nazarda tutadi. Usul quyidagilar uchun ishlatiladi:

- xodimlarning madaniyatga muvofiqligini baholash;
- yangi xodimlarni moslashtirish;
- madaniyatning o'sish nuqtalarini aniqlash.

Natijalar va ilmiy yangilik

Tahlil shuni ko'rsatdiki, taqdim etilgan usullarning har biri korporativ madaniyatning turli jihatlariga e'tibor qaratadi, bu esa ularni bir-birini to'ldiradi. Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundan iboratki, madaniyatning tarkibiy, ramziy, qadriyatli va xulq-atvor komponentlarini yagona tadqiqot maydoni doirasida birlashtiruvchi integrativ yondashuv taklif etilgan. Bunday yondashuv madaniy transformatsiya strategiyasini yanada aniqroq tashxislash va shakllantirishga yordam beradi.

Korporativ madaniyatni aniqlashning konseptual usullari zamonaviy menejer va tadqiqotchi arsenalida eng muhim vosita hisoblanadi. Ularni qo'llash nafaqat tashkiliy madaniyatning joriy holatini tashxislash, balki uni rivojlantirishning potensial yo'nalishlarini, kompaniyaning strategik maqsadlariga va tashkilotning yetuklik darajasiga muvofiqligini aniqlash imkonini beradi.

Xulosa. Xulosa shuki, har bir konseptual model - u E. Sheyn modeli bo'ladimi, OCAI, Hofstede yoki G. Morgan yondashuvi bo'ladimi - madaniyatning turli darajalari va jihatlarini ochib beradi: tashqi kuzatiladigan ko'rinishlardan tortib chuqur qadriyatlargacha. Amalda bu usullarning hech biri universal emasligini anglatadi va samarali diagnostika yondashuvlarning integratsiyasini talab qiladi. Bunday integratsiya madaniyat haqida yaxlit tasavvurni shakllantirish imkonini beradi, jumladan:

- rasmiy va norasmiy elementlar;
- ramziy va xulq-atvor jihatlari;
- shaxsiy va jamoaviy qadriyatlar;
- madaniyatlararo farqlar va ichki submadaniyatlar.

Konseptual usullarni qo'llash, ayniqsa, transformatsiya davrlarida: birlashish, strategiyani o'zgartirish, raqamlashtirish va boshqaruv paradigmasini o'zgartirishda dolzarbdir. Ular xodimlarni rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqish, yetakchilikni shakllantirish, xodimlarning faolligini oshirish va ichki o'ziga xoslikni mustahkamlash uchun asos yaratadi.

Keyingi tadqiqotlarning istiqbollari sifatida raqamli formatlarga moslashtirilgan gibril diagnostika modellarini ishlab chiqish (masalan, big data, HR-tahlil va sun'iy intellektidan foydalangan holda), shuningdek, korporativ madaniyatning iqtisodiyotning turli tarmoqlarida tashkilot samaradorligiga ta'siri bo'yicha empirik tadqiqotlar o'tkazish muhim ahamiyatga ega.

Shunday qilib, konseptual usullar nafaqat tahliliy vosita, balki tashkilotning tashqi va ichki turbulentslik sharoitlariga moslashish, rivojlanish va barqarorlikni saqlash qobiliyatini belgilovchi strategik resurs hamdir.

Manbalar ro'yxati

1. Sheyn E. Organizatsionnaya kultura i liderstvo. - M.: "Piter," 2021.
- Cameron K.S., Quinn R.E. Diagnosing and Changing Organizational Culture. - San Francisco: Jossey-Bass, 2011.
3. Hofstede G. Culture and Organization. Aqlni dasturlash. - Sankt-Peterburg: Piter, 2020.
- Morgan G. Obrazi organizatsii. - M.: Infra-M, 2020.
5. Denison D.R. Corporate Culture and Organizational Effectiveness. Wiley, 1990.
- Schein E.H. The Corporate Culture Survival Guide. Jossey-Bass, 2009.
- Trompenaars F., Hampden-Turner C. Riding the Waves of Culture. Nicholas Brealey, 2012.
8. <https://immunocap.ru/photo/tipologiya-g-xofsteda/70>
9. <https://kasheloff.ru/photos/sxema-sheyna/11>